

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

доцент Махмудов Зокиржон Сотиволдиевич,

доцент Даминов Жакбарали Абдивалиевич

Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация. В статье приведены результаты использования диаграммы Венна на лекционных занятиях по теоретической механике для повышения наглядности проводимых занятий.

Ключевые слова. Диаграмма Венна, поступательное движение, вращательное движение, закон движения, скорость, ускорение, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, характеристическое уравнение, дифференциальное уравнение, закон движения, амплитуда колебаний, синусоида.

В настоящее время основным требованием к профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений страны является организация занятий для студентов с помощью предельно понятных, наглядных и современных педагогических и информационных технологий. Для решения этих задач профессорско-преподавательскому составу необходимо широкое применение интерактивных методов в процессе организации и проведения лекционных и практических занятий. В наряду с широко используемыми многими педагогами методов мозгового штурма, кластера и запутанных логических цепочек, следует задействовать такие методы как Диаграмма Венна, позволяющие демонстративно обучать студентов .

Проведение лекционных и практических занятий с применением современных педагогических и информационных технологий изучены в многочисленных исследованиях ученых. Организация занятий с применением диаграммы Венна на занятиях теоретической механики подробно описана в работах [3,6,8,11,16,19,20,28,40]. Повышение наглядности проводимых занятий с применением метода кластер исследованы в работах [2,10,25,27,39]. Улучшение качества занятий с помощью повышения активности студентов рассмотрены в [4,5,13,18,31,32,33,34,37,41,42,45-48] . Применение интерактивной технологии запутанной логической цепочки в занятиях по теоретической механике даны в работах [7,12,15,17,21,22,23,24,26,29,36, 38] . Использование экологически чистой энергии ветра для получения электрической энергии изучены в работах [1,9,14,30,35,43,44].

Теоретическая механика является одним из основных технических предметов в учебных планах инженера. Рассмотрим возможности использования диаграммы Венна на лекциях и практических занятиях проводимых в вузе. Метод требует анализа и обобщения особенностей и общих аспектов двух или более концепций в рамках проведенной лекции или практического занятия, проводимого в интерактивной форме.

Интерактивный метод диаграммы Венна можно применять в следующих случаях в статике, при сравнении системы сил в плоскости и в пространстве, момента силы относительно точки и оси, произвольная система сил и система пар сил, по кинематике, сопоставление виды движения, скорости и ускорения при различных движениях, в динамике, при сравнении динамики материальных точек и динамики механических систем, дифференциальных уравнений движения, три типа колебательного движения и так далее.

Для наглядности в следующем примере приведена диаграмма Венна по

разделу кинематика теоретической механики . В ней сравниваются между собой понятия поступательное движение и вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Подробно приведены отдельные и общие составляющие этих двух движений.

Диаграмма Венна

A	Поступательное движение
C	Общие стороны A и B
B	Вращательное движение вокруг неподвижной оси

A	<p>Поступательное движение</p> <ul style="list-style-type: none"> - движение называется поступательным, если прямая взятая в твердом теле всегда движется параллельно самой себе ; - все точки тела имеют одинаковые траектории ; - скорости и ускорения всех точек тела равны по модулю и направлению; - участвуют в составе других движений; - обычно состоит из прямолинейного движения.
C	<p>Общие стороны</p> <ul style="list-style-type: none"> - относится к простейшим движениям твердого тела; - участвуют в других видах движения ;

	<ul style="list-style-type: none"> - имеют закон движения, траектории, скорости и ускорения; - происходит с течением времени; - относится к движениям раздела кинематика..
В	<p>Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси</p> <ul style="list-style-type: none"> - движение тела при котором две точки тела остается неподвижной ; - разные точки имеют разные траектории ; - скорости и ускорении разных точек не совпадают; - имеют угловые скорости и угловые ускорения; - разные точки имеют разные траектории.

Заполнение с объяснениями перед студентами приведенной выше таблицы поможет им отличить и понять эти два понятия движения от основных понятий кинематики, и они смогут легко решать в дальнейшем задачи, связанные с подобными понятиями, когда они встречаются с ними в будущем.

На втором графике диаграммы Венна показаны результаты сравнения трех величин, относящихся к колебательному движению раздела динамика теоретической механики. При этом сравниваются между собой основные виды колебания материальной точки — свободные, затухающие и вынужденные колебания, а также приводятся их своеобразные и общие стороны.

В этом случае диаграмме три пересекающихся круга определяют суть проблемы. В приведенной таблице подробно описаны конкретные частные и общие стороны, а также схожие стороны каждого колебательного движения.

Диаграмма Венна

1.	Свободные колебания материальной точки	<ul style="list-style-type: none"> - появляется под действием упругой силы ; - описывается однородным дифференциальным уравнением 2 порядка; - закон движения синусоида; - амплитуда движения постоянная величина ; - период колебаний постоянная величина; - имеет своеобразный характеристическое уравнения .
2.	Затухающие колебания материальной точки	<ul style="list-style-type: none"> - появляется под действием упругой силы и силы сопротивления среды; - закон движения убывающая синусоида; - амплитуда движения уменьшается с течением времени; - появляются в случае малого сопротивления; - имеются также аperiodическое движение.
3.	Вынужденные колебания материальной	<ul style="list-style-type: none"> - появляются под действием возмущающей силы ; - описывается неоднородным дифференциальным

	точки	<p>уравнением 2 порядка;</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможен случай резонанса; - решение задачи состоит из двух частей; - вынужденные колебания при наличии сопротивления не затухают; - амплитуда вынужденных колебаний от начальных условий не зависит .
4.	Общие стороны 1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> - все виды относятся к колебательному движению; - описывается дифференциальным уравнением 2 порядка; - имеют характеристическое уравнение и общее решение; - постоянные интегрирования определяются из начальных и граничных условий; - имеются амплитуда колебаний; - из одного вида получается другой вид колебания, изменением действующих сил .

Таким образом, при использовании диаграммы Венна на лекционных занятиях по теоретической механике качественно повышается уровень знаний студентов, расширяется их наблюдательность, формируется у студентов чувство сравнения и деления величин теоретической механики на части сначала темы, затем главы, а затем и всего предмета. Полученные подобным образом знания в последствии можно применит при решении задач. Все эти ситуации в конечном итоге приводят к повышению уровня знаний студента.

Было отмечено, что уровень знаний студентов значительно повысился в результате обучения по вышеуказанной методике на лекциях и

практических занятиях по теоретической механике. В заключение можно сказать, что знания студентов значительно повысились при использовании диаграмму Венна в учебном процессе.

Использованная литература:

Gafurovich, D. U., & Sotivoldievich, Z. M. (2021). The use of non-conventional power sources is a requirement of the period. *Academicia Globe*, 2(07), 121-126.

Mahmudov, Z. S., Daminov, J. A., & Rahimov, A. M. (2018). The Use Of Cluster Method In Lectures On Theoretical Mechanics. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* Vol, 27, 145-147.

Mahmudov, Z. (2021). Application Of Venn Diagrams In Lectures On Theoretical Mechanics. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* Vol, 24, 219-222.

Sotivoldievich, Z. M. (2021). A Way To Increase Students Activity In The Organization Of Lectures. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* Vol, 25, 90-92.

Махмудов, З. С., & Дехканов, У. Г. (2021). Повышение благосостояния народа-основная цель государства. *Электронный инновационный вестник*, (3), 12-14.

Mahmudov, Z. S., & Najmiddinov, I. B. Improving the quality of education on the basis of demonstrations in lectures. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* Vol, 27, 80-85.

Sotivoldievich, Z. M. (2021). A Method of Assessing Students' Knowledge in Practical Classes. *Design Engineering*, 9573-9578.

Sotivoldievich, Z. M., & Rakhimdjanovich, K. V. (2021, December). Demonstration in improving the quality of education. In *Conference Zone* (pp. 304-308).

Тиллабаев, Ё. К., Махмудов, З. С., Нажмиддинов, И. Б., & Азамов, Қ. С. (2017). ВОЗМОЖНОСТИ МАТНСАД ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ. Научное знание современности, (6), 122-125.

Sotivoldievich, Z. M., & Rakhimdjanovich, K. V. (2021). The Problem Of Organizing Exhibitions Of Theoretical Mechanics Lessons. Design Engineering, 9569-9572.

Махмудов, З. С. (2021). Применение диаграммы Венна на занятиях. Электронный инновационный вестник, (1), 4-5.

Sotivoldievich, Z. M. (2021). About a new way of assessing students' knowledge in lectures. International Engineering Journal for Research & Development, 6(5).

Махмудов, З. С., Тиллабоев, Ё. К., Рахимов, А. М., & Нажмиддинов, И. Б. (2017). Ҳозирги кун ёшлари олдига қўйиладиган вазифалар хусусида. Научное знание современности, (6), 11-14.

Махмудов, З. (2016). Возможности теории графа в электрических системах. Теория и практика современной науки, (7 (13)), 310-315.

Abduvalievich, D. J., Sotivoldievich, M. Z., Mutalovich, R. A., & Biloldinovich, N. I. (2022). ON THE ASSESSMENT OF STUDENTS'KNOWLEDGE IN THE LESSONS OF STRUCTURAL MECHANICS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 14-20.

Sotivoldievich, M. Z. (2022). The use of venn diagrams in independent study of theoretical mechanics. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 192-197.

Sotivoldievich, Z. M., & Rakhimdjanovich, K. V. (2021). About the Method of Assessing Students' Knowledge. Design Engineering, 9579-9585.

Махмудов, З. С., Даминов, Ж. А., Рахимов, А. М., & Азамов, Қ. С. (2017). Курувчи-муҳандисларга назарий механика фанини ўқитишда фанлараро

узвийликни таъминлаш. Научное знание современности, (8), 20-22.

Махмудов, З. С., Даминов, Ж. А., & Юлдашев, Ф. Ш. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ВЕННА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ, 44.

Махмудов, З. С., & Даминов, Ж. А. (2022). НАЗАРИЙ МЕХАНИКА ФАНИ ДАРСЛАРИНИ КЎРГАЗМАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАСИ. Scientific progress, 3(4), 709-715.

Махмудов, З. С., & Аъзамов, К. С. (2022). О НОВОМ СПОСОБЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 850-854.

Sotivoldievich, M. Z. (2022). AN EFFECTIVE WAY TO ASSESS STUDENT KNOWLEDGE. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 756-761.

Mahmudov, Z., Najmiddinov, I., & Yuldasheva, B. (2022). USING THE CONFUSED LOGICAL CHAIN METHOD IN ASSESSING STUDENT KNOWLEDGE. Solution of social problems in management and economy, 1(7), 4-12.

Sotivoldievich, M. Z. Mutalovich RA ABOUT A WAY TO EVALUATE STUDENTS'INDEPENDENT LEARNING. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN, 2277-3630.

Sotivoldievich, M. Z., & Azamov, K. S. (2023). USING THE CLUSTER METHOD FOR CONDUCTING LECTURES ON THEORETICAL MECHANICS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 17(02), 1-5.

Sotivoldievich, M. Z., & Mutalovich, R. A. (2023). ABOUT A METHOD OF EVALUATING STUDENTS'KNOWLEDGE IN THEORETICAL MECHANICS

LECTURES. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 17(02), 6-12.

Махмудов, З. С., & Рахимов, А. М. (2023). Применение метода кластер для проведения лекционных и практических занятий. IQRO, 2(2), 239-242.

Махмудов, З. С., & Аъзамов, К. С. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ВЕННА НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. IQRO, 2(2), 248-251.

Mahmudov, Z. S. (2022). Isaboev Sh. M., Abdujabborov AA, Rakhmatillaev YN Use of Modern Methods of Assessing Students' Knowledge. Undishapur Journal of Microbiology, 15(1), 3280-3286.

Алиазаров, А. Х., Выровой, В., & Махмудов, З. (2005). Особенности гетерогенности среды на распределение усадочных деформаций в золоцементных вяжущих материалах. Проблемы механики, (4), 7.

Mahmudov, Z. S., & Najmiddinov, I. B. (2023). MILLIY AN'ANALARGA ASOSLANGAN "USTOZ-SHOGIRD" TIZIMIDAN FOYDALANISH. IQRO, 2(2), 330-334.

Mahmudov, Z. S., Tillaboev, Y. K., & MA'RUZA, M. U. M. H. USULIDAN FOYDALANISH/IQRO JURNALI.–2023. T, 2, 604-608.

Махмудов, З. С., & Тиллабоев, Ё. К. (2016). Роль учебно-методического комплекса в повышении качества знаний студентов-энергетиков. Online electric, 6, 18.

Mahmudov, Z., & Ahmadaliev, K. M. (2009). On a way to increase the activity of students in the organization of lectures on theoretical mechanics. In Proceedings of the International Scientific and Technical Conference" Modern Problems of Mechanics", Tashkent (Vol. 2, pp. 381-383).

Юлдашев, Ш. С., Махмудов, З. С., & Жумабоева, Ш. Р. (2005). Решение несимметричной задачи о распространении вибрации, возникающей при

движении поездов по одному пути двухпутного тоннеля метрополитена как суперпозиции симметричной и кососимметричной задачи. Проблемы механики, (4), 37-40.

Sotivoldievich, M. Z., & Mutalovich, R. A. (2022). ABOUT A WAY TO EVALUATE STUDENTS'INDEPENDENT LEARNING. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 165-170.

Махмудов, З. С. (2023). НАЗАРИЙ МЕХАНИКА ФАНИ КИНЕМАТИКА БЎЛИМИ МАВЗУЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР.

Sotivoldievich, M. Z., & Mutalovich, R. A. (2023). ABOUT A METHOD OF EVALUATING STUDENTS'KNOWLEDGE IN THEORETICAL MECHANICS LECTURES. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 17(02), 6-12.

Sotivoldievich, M. Z., & Azamov, K. S. (2023). USING THE CLUSTER METHOD FOR CONDUCTING LECTURES ON THEORETICAL MECHANICS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 17(02), 1-5.

Махмудов, З. С., & Даминов, Ж. А. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. Экономика и социум, (4-2 (107)), 650-654.

Рахимов, А. М. кандидат технических наук, доцент, Наманганский инженерно-строительный институт, Узбекистан, г. Наманган. НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» ISSN 2541-8084, 373.

Махмудов, З. С., & Карабаева, М. У. (2023). НАЗАРИЙ МЕХАНИКА ФАНИ

ДАРСЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ БИР УСУЛИ
ТЎҒРИСИДА.

Dehkanov, U. G., Makhmudov, Z. S., & Azamov, Q. S. (2022). Practical Equation of Torque for a Concave Wing Rotor Drive. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(6), 230-234.

Dehkanov, U. G., Makhmudov, Z. S., & Azamov, Q. S. (2022). General Equation of the Moment of a Concave Wing. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(6), 70-74.

Juraev D., Matkarimov P., Mirsaidov M. Three-Dimensional Stress State of Earth Dams Under Static Loads //International Conference on Materials Physics, Building Structures & Technologies in Construction, Industrial and Production Engineering–MPCPE. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – С. 1-11.

Juraev D., Matkarimov P. Stress-strain state and strength of earth dams under static loads //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 365. – С. 03008.

Juraev, D., & Matkarimov, P. (2023). Stress-strain state and strength of earth dams under static loads. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 365, p. 03008). EDP Sciences.

Мирсаидов, М., & Маткаримов, П. Ж. (2007). Динамическая задача для грунтовых сооружений, взаимодействующих с жидкостью. Доклады АН РУз, (1), 25-28.